
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616

DOI 10.5281/zenodo.8366705

РОЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ПРИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

THE ROLE OF INCREASED ANXIETY IN UNCONTROLLED ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH COVID-19

КЛЯЧИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

СМОЛЕНСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой,

Уральский государственный медицинский университет.

ВЕДЕНСКАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Уральский государственный медицинский университет.

KLYACHINA EKATERINA SERGEEVNA,

Assistant,

Ural State Medical University.

SMOLENSKAYA OLGA GEORGIEVNA,

Doctor of Sciences (Medicine), Professor,

Ural State Medical University.

VEDENSKAYA SVETLANA SERGEEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Ural State Medical University.

В данной статье рассматривается влияние повышенного уровня тревожности на течение артериальной гипертензии среди пациентов, переболевших COVID-19 и регулярно использующих антигипертензивную терапию. Проведено исследование пациентов, переболевших подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, имевших сопутствующую гипертоническую болезнь и регулярно принимавших антигипертензивную терапию. В ходе исследования выявлены различия в частоте развития тревожности у пациентов с неконтролируемой и контролируемой артериальной гипертензией. На основе проведенного анализа сделан вывод о влиянии стресса на течение артериальной гипертензии в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

This article examines the effect of an increased level of anxiety on the course of hypertension among patients who have had COVID-19 and regularly use antihypertensive therapy. A study was conducted of patients who had a confirmed new coronavirus infection, had concomitant hypertension and regularly took an-

tihypertensive therapy. The study revealed differences in the frequency of anxiety in patients with uncontrolled and controlled hypertension. Based on the analysis, a conclusion was made about the effect of stress on the course of hypertension during the pandemic of a new coronavirus infection.

Ключевые слова: COVID-19, тревожность, неконтролируемая артериальная гипертензия, осложнения COVID-19, постковидный синдром.

Key words: COVID-19, anxiety, uncontrolled arterial hypertension, complications of COVID-19, postcovid syndrome.

В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19 из-за вспышки заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Согласно некоторым исследованиям, артериальная гипертензия (АГ) часто сопровождает течение COVID-19 и нередко его осложняет [4, с. 1066]. Среди больных COVID-19 АГ регистрируется от 15% до 40% [5, с. 1713; 6, с. 500; 7, с. 1671]. Известно, что АГ и другие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) чаще преобладают у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, чем у пациентов с легким и среднетяжелым течением [11, с. 533].

Одной из наиболее частых жалоб, связанных с сердечно-сосудистой системы в острый период COVID-19, является ухудшение течения АГ. Дестабилизация артериального давления (АД) в острый период COVID-19, может быть обусловлена вирусным поражением центров головного мозга, которые отвечают за регуляцию АД и дыхания [2, с. 1325], иммунным воспалением и стрессом [10, с. 95].

По нашим наблюдениям, неконтролируемая АГ беспокоит пациентов не только в остром периоде COVID-19, но и после выписки из инфекционного госпиталя. Патогенез неконтролируемого АГ у пациентов, переболевших COVID-19, до конца не изучен. Однако известно, что в период пандемии наблюдается повышенный уровень психоэмоционального напряжения, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями [9, с. 506]. Наличие стресса является одним из факторов ухудшения течения АГ за счет активации симпатической нервной системы. Поэтому изучение уровня тревожности у пациентов с АД представляет особый интерес.

Цель исследования: сравнить частоту развития тревожности у пациентов, переболевших COVID-19, с неконтролируемой АГ и контролируемой АГ, на фоне регулярного приема антигипертензивных препаратов.

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования

Проведено когортное, наблюдательное исследование пациентов, переболевших подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, которые имели сопутствующую гипертоническую болезнь и регулярно принимали антигипертензивную терапию. У всех пациентов при помощи опросника Спилберга – Ханина был определен уровень ситуативной и личностной тревожности в период от 3 до 6 месяцев после выписки.

Критерии включения: пациенты старше 18 лет; госпитализация с COVID-19 в анамнезе (в период с июня по декабрь 2020 года); наличие сопутствующей гипертонической болезни; регулярный прием антигипертензивной терапии.

Критерии исключения: пациенты младше 18 лет.

Критериям включения/ исключения соответствовало 66 человек. Общую группу больных мы разделили на две подгруппы: первую составили пациенты, имеющие неконтролируемую АГ (n=46; 69,7%), во второй подгруппе были пациенты с контролируемой АГ (n=20; 30,3%). Все пациенты ответили на вопросы шкалы личностной и ситуативной тревожности Спилберга – Ханина. Интерпретация результатов анкетирования была следующая: до 30 бал-

лов – тревожность отсутствует; от 31 до 44 баллов – тревожность умеренной степени; выше 45 баллов – выраженный уровень тревожности.

Статистический анализ

Полученные результаты были обработаны в статистической программе STATTECH. Количественные показатели были проверены при помощи критерия Шапиро – Уилка на нормальность распределения. В случае если количественные показатели были распределены нормально, то они описывались с помощью средних арифметических величин и стандартных отклонений. Для категориальных переменных определены доли. Анализ категориальных переменных проводился при помощи χ^2 Пирсона и точного критерия Фишера.

Результаты

Исследуемые подгруппы достоверно не отличались по возрасту и полу. Средний возраст пациентов из подгруппы 1 составил $60,09 \pm 7,79$ полных лет, в подгруппе 2 – $59,35 \pm 8,05$ полных лет, $p > 0,05$. Женщин, среди пациентов с неконтролируемой АГ, было 32 (69,57%), с контролируемой АГ 15 (75%), $p = 0,655$. Мужчин 14 (30,43%) и 5 (25%) соответственно, $p = 0,655$.

Стоит отметить, что некоторые пациенты в дополнение к гипертонической болезни имели другую сопутствующую сердечно-сосудистую патологию (ССП), которая статистически значимо не различалась в двух подгруппах. Хроническая сердечная недостаточность незначительно чаще регистрировалась в подгруппе 1 ($n = 12$; 26,09%), чем в подгруппе 2 ($n = 4$; 20%), $p = 0,596$. Ишемическая болезнь сердца наблюдалась примерно с одинаковой частотой в двух подгруппах (подгруппа 1: $n = 8$; 17,39%; подгруппа 2: $n = 3$; 15%), $p = 0,811$. Фибрилляция предсердий и ишемический инсульт в анамнезе были только у пациентов с неконтролируемой АГ ($n = 2$; 4,35%; $n = 2$; 4,35%), $p = 0,344$. Достоверных различий в приеме лекарственных препаратов для лечения ССП, выявлено не было.

Повышенная личностная тревожность статистически значимо чаще определялась у больных с неконтролируемой АГ ($n = 26$; 56,52%), чем у пациентов с контролируемой АГ ($n = 6$; 30%), $p = 0,048$ (Рис. 1). При анализе уровня личностной тревоги в подгруппе 1 чаще регистрировался умеренный уровень ($n = 17$; 65,38%), в сравнении с выраженным ($n = 9$; 34,62%), а в подгруппе 2 только умеренный ($n = 6$; 30%). Примечательно, что в подгруппе 1 повышенная личностная тревожность чаще определялась у женщин ($n = 20$; 62,5%), чем у мужчин ($n = 6$; 42,85%).

Повышенная ситуативная тревожность была зарегистрирована почти у всех пациентов с неконтролируемой АГ ($n = 44$; 95,65%), и только у 7 (35%) человек с контролируемой АГ, $p < 0,001$, (ОШ = 40,86; 95% ДИ: 7,547-221,183) (Рис. 1). При анализе уровня ситуативной тревожности выявлено, что в подгруппе 1 умеренный уровень определялся реже ($n = 16$, 36,36%), чем выраженный ($n = 28$; 63,64%). В подгруппе 2 у всех 7 (35%) человек был умеренный уровень ситуативной тревожности.

При сравнении частоты встречаемости ситуативной и личностной тревожности у пациентов с неконтролируемой АГ после COVID-19 определено, что ситуативная тревожность встречалась статистически значимо чаще, чем личностная тревога, $p < 0,001$. Учитывая, что ситуативная тревожность отражает реакцию организма на происходящие события в настоящий момент, мы можем предположить, что развитие ухудшения течения АГ связано с пандемией COVID-19.

У больных с контролируемой АГ ситуативная и личностная тревожность регистрировалась примерно с одинаковой частотой (30% и 35%), статистически значимые различия не получены, $p = 0,736$.

Среди основных причин повышенной тревожности пациенты с неконтролируемой АГ называли: страх за состояние здоровья (страх смерти), проблемы с оказанием специализированной медицинской помощи, материальные трудности, опасения по поводу повторного за-

ражения. Учитывая, что все причины тревожности связаны с течением COVID-19, пандемию, а именно, связанные с ней ограничения и предоставление информации населению в большом объеме в СМИ, можно рассматривать как провоцирующий фактор дестабилизации АД.

Рис. 1. Уровень повышенной личностной и ситуативной тревожности у пациентов с неконтролируемой и контролируемой АГ.

Обсуждение

Социальная депривация и психологический стресс были выделены среди множества факторов в рекомендациях ESC/ESH 2018 года по лечению артериальной гипертензии, которые увеличивают кардиоваскулярный риск [1, с. 44]. Это свидетельствует о том, что роль стресса является общепризнанной на протяжении длительного времени.

В период пандемии наблюдается повышенный уровень тревожности и депрессии, обусловленный переизбытком информации (в том числе недостоверной) в СМИ, страхом перед самой болезнью, ограничениями социальной и семейной жизни [8, с. 416]. Это, в свою очередь, может усиливать стрессовые реакции, приводящие к общим проблемам со здоровьем, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.

По результатам некоторых исследований, через 1 месяц после заражения от 22% до 42% пациентов (в общей популяции) сообщали о повышенной тревожности [3, с. 597; 13, с. 1033]. В нашем исследовании повышенная тревожность наблюдалась в большем проценте случаев (личностная у 48,48% человек; ситуативная у 77,27% пациентов из 66). Эти данные мы можем объяснить тем, что анкетирование проводилось в более узкой группе пациентов с сопутствующей ССН. Ранее Özdin S. et al в своей работе установили, что одним из важных факторов риска развития тревоги и депрессии во время COVID-19 является наличие сопутствующих хронических заболеваний [9, с. 506].

В соответствии с данными, полученными в исследовании, у пациентов с нестабильным АД преобладала ситуативная тревожность в сравнении с личностной. Это говорит о том, что у наших пациентов доминировала тревожность не как сформированная базовая черта личности, а как ответная реакция на ситуацию в настоящий момент. Учитывая, что среди причин

повышенной тревожности пациенты называли факторы, связанные с пандемией COVID-19, ее вклад в развитие повышенной тревожности не вызывает сомнений.

В заключении стоит отметить, что неконтролируемые колебания АД связаны с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений: инсульта и острого коронарного синдрома [12, с. 97]. Поэтому крайне важно во время скорректировать все факторы риска ухудшения течения АД, в том числе психоэмоциональные, с целью предотвращения неблагоприятных исходов.

Выводы

1. У пациентов с неконтролируемой АГ после выписки из инфекционного госпиталя через 3-6 месяцев статистически значимо чаще регистрировалась повышенная тревожность (ситуативная и личностная), в сравнении с пациентами с контролируемой АГ.

2. Необходимо, чтобы в период пандемии все пациенты могли получать специализированную медицинскую помощь, с целью своевременного выявления факторов риска, в том числе психологических, и их коррекцией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Орлова Н.В., Старокожева А.Я. Тимошенко А.В. Психоэмоциональный стресс в обзоре рекомендаций ESC / ESH 2018 года по лечению артериальной гипертензии и результатов клинических исследований // Медицинский алфавит. Серия «Артериальная гипертензия и коморбидность». 2019. Т. 2. № 30. С. 44-47.
2. Alenina N., Bader M. ACE2 in brain physiology and pathophysiology: Evidence from transgenic animal models // *Neurochemical research*. 2019. Vol. 44. No 6. pp. 1323-1329.
3. Anxiety and depression in COVID-19 survivors: role of inflammatory and clinical predictors / M.G. Mazza, R.De Lorenzo, C. Conte [et al.] // *Brain, behavior, and immunity*. 2020. Vol. 89. pp. 594-600.
4. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus infected pneumonia in Wuhan, China / D. Wang, B. Hu, C. Hu [et al.] // *JAMA*. 2020. Vol. 323. No 11. pp. 1061-1069.
5. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China / W.J. Guan, Z.Y. Ni, Y. Hu [et al.] // *The New England journal of medicine*. 2020. Vol. 382. No 18. pp. 1708-1720.
6. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China / C. Huang, Y. Wang, X. Li [et al.] // *Lancet*. 2020. Vol. 395. No 10223. P=pp. 497-506.
7. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options / T. Guzik, S.A. Mohiddin, A. Dimarco [et al.] // *Cardiovasc. Res*. 2020. Vol. 116. No 10. pp. 1666-1687.
8. Dong L., Bouey J. Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China // *Emerging infectious diseases*. 2020. Vol. 26. No 7. pp.1616-1618.
9. Özdin S., Bayrak Özdin Ş. Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender // *The International journal of social psychiatry*. 2020. Vol. 66. No 5. pp. 504-511.
10. Patrick D.M., Van Beusecum J.P., Kirabo A. The role of inflammation in hypertension: novel concepts // *Current opinion in physiology*. 2021. Vol.19. pp. 92-98.
11. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China / B.Li, J. Yang, F. Zhao [et al.] // *Clinical research in cardiology*. 2020. Vol. 109. No 5. pp.531-538.
12. Prevalence of Hypertensive Emergency and Associated Factors Among Hospitalized Patients with Hypertensive Crisis: A Retrospective Cross-Sectional Study / D.M. Desta, D.Z. Wondafrash, A.G. Tsadik [et.al.] // *Integrated blood pressure control*. 2020. Vol. 13. pp. 95-102.
13. Psychological distress and its correlates among COVID-19 survivors during early convalescence across age groups / X. Cai, X. Hu, I.O. Ekumi [et al.] // *The American journal of geriatric psychiatry*. 2020. Vol. 28. pp. 1030-1039.

© Клячина Е.С., Смоленская О.Г., Веденская С.С., 2023.